

Мамедгусейн Гусейнов
Заслуженный художник,
профессор кафедры
«Художественное ткачество и ковровое искусство»
Азербайджанской государственной академии художеств
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18045915>

ЛЕКСИЧЕСКАЯ И СИМВОЛИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ОРНАМЕНТА БУТА

Mammadhuseyn Huseynov
Honored Artist,
Professor of the Department of
Artistic Weaving and Carpet Art
Azerbaijan State Academy of Fine Arts

LEXICAL AND SYMBOLIC SEMANTICS OF THE BUTA ORNAMENT

Аннотация.

В статье исследуется орнамент бута как один из древнейших и многозначных орнаментальных мотивов восточного искусства, рассматриваются её лексическое, семантическое и символическое происхождение. Генезис мотива анализируется на основе археологических материалов, петроглифов, памятников материальной культуры древних тюркских курганов, а также в контексте мифологических и религиозных представлений различных цивилизаций. Установлено, что в формировании образа буты ключевую роль сыграли природные факторы, прежде всего культы огня, пламени, растительности и обновления.

В статье проводится сравнительный анализ лексико-семантических значений понятия «бута» в древних восточных языках, включая санскрит, иранские и тюркские языки. Особое внимание уделяется терминам, зафиксированным в труде Махмуда Кашгари «Диван лугат ат-тюрк», которые раскрывают связь мотива буты с идеями роста, ветвления и жизненного цикла. Рассматривается также соотношение буты с зороастризмом, митраизмом и другими религиозными системами, при этом обосновывается, что данный мотив не может быть интерпретирован исключительно как религиозный символ, а представляет собой универсальный художественно-философский образ.

В результате исследования делается вывод, что мотив буты в художественном мышлении народов Востока, особенно азербайджанских тюрков, является не только декоративным элементом, но и многозначным культурным феноменом, символизирующим духовное обновление, божественный дар, любовь, очищение и космическую гармонию. Статья системно оценивает место мотива буты в декоративно-прикладном искусстве, фольклоре, эпическом творчестве и этнографической традиции.

Abstract.

The article examines **buta** as one of the most ancient and multi-layered ornamental motifs of Eastern art, focusing on its lexical, semantic, and symbolic origins. The genesis of the motif is analyzed through archaeological materials, rock carvings, artifacts from ancient Turkic burial mounds, and within the context of mythological and religious worldviews of various civilizations. The study demonstrates that natural factors—particularly the cults of **fire, flame, vegetation, and renewal** - played a crucial role in the formation of the buta motif.

The paper provides a comparative analysis of the lexical and semantic meanings of the term buta in ancient Eastern languages, including Sanskrit, Iranian, and Turkic languages. Special attention is given to related terms recorded in Mahmud al-Kashgari's "Divan Lughat al-Turk", revealing the association of the motif with concepts of growth, branching, and the life cycle. The relationship between buta and religious belief systems such as Zoroastrianism and Mithraism is also explored, emphasizing that the motif should not be interpreted solely as a religious symbol, but rather as a **universal artistic and philosophical image**.

The study concludes that in the artistic worldview of Eastern peoples, particularly Azerbaijani Turks, the buta motif functions not only as a decorative element but also as a complex cultural phenomenon symbolizing **spiritual renewal, divine gift, love, purification, and cosmic harmony**. The article offers a systematic evaluation of the role of buta in decorative arts, folklore, epic tradition, and ethnographic culture.

Ключевые слова: Бута, семантика, символ, орнамент, декоративное искусство, фольклор, мифологическое мышление

Key words: Buta, semantics, symbol, ornament, decorative art, folklore, mythological thinking

Вступление. История возникновения и происхождения орнамента «бута» до настоящего времени не установлена с полной определённойностью. Безусловно, на территориях древнего расселения человека, в курганных захоронениях, на различных

предметах материальной культуры нередко встречаются элементы, идентичные бута или близкие к нему по форме. Однако и эти находки не позволяют в полной мере осветить точное время формирования орнамента бута. Наблюдение простых и прими-

тивных изображений бута в петроглифах отодвигает происхождение данного элемента в ещё более отдалённые исторические эпохи.

На кожаных и войлочных изделиях, обнаруженных в курганах древнего Алтая - Башадара, Шибе, Пазырыка и Катанды, - достаточно часто встречаются элементы, сходные с орнаментом бута. Уже в VI-V вв. до н. э., в рамках скифской культуры, где значительное место занимал так называемый «звериный стиль», в ряде изображений прослеживаются фрагменты, близкие по форме к бута, что свидетельствует о наличии его ранних, первоначальных образцов.

Некоторые исследователи полагают, что орнамент бута возник случайно, однако при этом они уделяют больше внимания его наименованию. При этом, не обращаясь к истории формирования данной формы, а также к вопросу о том, в каком регионе и с какой целью она была создана, они интерпретируют её символические проявления в чрезвычайно широком диапазоне. Вероятно, основной причиной такого подхода является произвольный характер возникновения формы, то есть её нестилизованное, непосредственное формообразование.

Именно поэтому наличие элементов, сходных с бута, относящихся к различным историческим эпохам и обнаруживаемых как на обширных территориях Евразии, так и в древнейших памятниках Африки, а также в произведениях искусства, обусловило необходимость исследования данного мотива не столько с исторической, сколько с лексической точки зрения. В этом контексте целесообразно обратиться к лексическому анализу истинного значения мотива бута, который в различных культурах известен под такими названиями, как «слёзы Бога», «шах», «восточная фасоль», «турецкий огурец», «кашмирский узор», «персидский кипарис», «восточная пальметта», «индийский огурец», «азербайджанский огонь» и др.

Слово бута, а также его варианты буге и пута, обозначают кустарниковое растение - колючий чертополох, произрастающий в степных и равнинных районах. До сравнительно недавнего времени это растение широко использовалось в качестве топлива для растопки тандыров, печей и других отопительных сооружений. При поджигании кустов бута каждая его ветвь горит отдельно, подобно свече, а языки пламени приобретают форму, напоминающую орнамент буга. Благодаря тому, что образующийся после сгорания уголь длительное время сохраняет тепло, его называли углём буга.

В лексическом фонде народов Востока слово буга получило широкое распространение. В древнем санскрите слово буга, а также его формы пута и буге, обозначают «пламя» или «огонь». В ряде иранских языков слово буга также употребляется в значении «огонь».

В исследованиях Л. Каримова лексическое значение слова буга связывается с глубокой древностью. В его трудах термины буга, буге и пута соотносятся с названием колючего чертополоха, произрастающего в полупустынных районах. Это растение, распространённое во флоре Азербайджана,

Ирана и Туркменистана, в древности использовалось в качестве топлива. Предки, применявшие его для растопки, называли возникающее при горении пламя словом буга, а также воспроизводили его изображение на предметах, считавшихся священными, именуя данный образ тем же названием.

Однако семантика понятия буга не ограничивается исключительно значениями «огонь» и «пламя», что позволяет предполагать наличие у данного термина и иных смысловых истоков. Так, в толковом словаре азербайджанского языка слово буга определяется в значении «бутона». В персидском языке буга обозначает сосуд, изготовленный из огнеупорного материала (глины), предназначенный для плавки золота и серебра [1, с. 365]. Кроме того, иные значения слова буга зафиксированы в труде выдающегося учёного тюркского мира Махмуда Кашгари «Диван лугат ат-тюрк». В словаре особый интерес представляют смысловые оттенки ряда слов, близких по звучанию и значению к понятию буга. Так, слово «ялын» объясняется как «пламя, исходящее от огня» [4, с. 28]. Одним из примечательных фактов является также употребление мотива буга в значении «цветочный бутон», передаваемого словом «букюк» [4, с. 109]. Это объясняется тем, что строение некоторых цветов в природе по своей форме полностью соответствует элементу буга. В семантическом отношении «бутона» или «почка» несут в себе идею тайны, поскольку внутри них скрыто будущее развитие цветка или растения.

В этом контексте слово «букюк», зафиксированное в словаре Кашгари, образует органическую связь с такими понятиями, как «бутик» [4, с. 116], обозначающим «ветвь», а также «бути» [4, с. 116]. Одновременно в словаре приводится и слово «бута-такланды» [4, с. 116], употребляемое в значении «дерево пустило почки».

В ряде случаев среди орнаментальных форм тюркских народов встречаются элементы буга с крючковидным или закрученным строением, которые в некоторых диалектах обозначаются словом «бугургак» [4, с. 116]. По свидетельству Кашгари, термин «бугургак» означает колючее растение, подобное репейнику или пырею, имеющее форму, сходную с буга [4, с. 116], и тем самым полностью соответствующее образу так называемых «крючковидных буга».

Семантические значения, связанные с понятием буга, отражают лишь его внешнюю, зримую сторону. Однако значение буга в сочетании со словом «много» приобретает ещё более загадочный характер, поскольку в древних тюркских языках слово «много» обозначалось термином «буге» [4, с. 121].

Кроме того, у некоторых тюркоязычных народов, в том числе в азербайджанском тюркском языке, слово «бутона», то есть понятие, соотносимое с буга, в словаре М. Кашгари фиксируется в форме «букюк».

Наиболее тесная связь мотива буга с огнепоклонничеством обусловлена его широким распространением среди последователей данного культа.

Вместе с тем бута мог присутствовать и в системе верований митраизма, который по своей сути являлся солнечной религией. Именно культ огня стал основным фактором в формировании представлений об «огне» как сакральном элементе. Более того, на территории Азербайджана митраизм в определённые исторические периоды оказывал влияние, превосходящее по значимости зороастризм и огнепоклонничество, что нашло отражение и в формировании религиозного сословия, известного как маги [7, с. 64–65].

Подобные факты позволяют рассматривать бута, как выражение культа огня, в более широком интерпретационном поле. Очевидно, что религиозные представления сыграли существенную роль в формировании бута как общевосточного мотива. Однако сводить значение бута исключительно к символу огнепоклонничества было бы неверно. Безусловно, ряд исследователей, посвятивших данной теме специальные труды, указывали на то, что в древних храмах огнепоклонников, а также на ряде предметов материальной культуры соответствующей эпохи, орнамент бута получил достаточно широкое распространение.

Некоторые исследователи рассматривали образ бута как исключительную декоративную форму, использовавшуюся в художественном ремесле народов огнепоклонничества, наделяя его статусом особого символа. Однако подобные исследования, посвящённые соотношению бута и огнепоклонничества, не во всех аспектах представляются убедительными. Дело в том, что в периоды зороастризма, а также в эпохи тенгрианства, христианства и ислама, практически во всём восточном мире бута продолжал функционировать как значимый декоративный элемент и сохранял высокую популярность в различных видах искусства.

И в настоящее время изображения бута широко представлены в индийских кашемировых тканях, в орнаментации металлических изделий Ирана, в тюркских текстильных узорах, а также в многообразии ковров Азербайджана с традиционными изображениями бута. Безусловно, смена религиозных представлений, чередование государственных систем и возникновение различных культурных контекстов не могли не отразиться на символическом и эстетическом потенциале такого мотива, как бута. В этом смысле привязка данного орнамента исключительно к центрам огнепоклонничества представляется некорректной.

Мотив бута в форме словесного знака и графического образа встречается в культурных системах многих цивилизаций. Так, в культуре Древнего Шумера знак бута выступал в значении «ут», то есть «огонь». В отдельных случаях он обозначался также словами «бут» или «бо». Хотя семантика этих обозначений не раскрыта в полной мере, их соотнесённость с созвездием «Нахырчы», имеющим бутоподобную форму, образованную яркими звёздами небесного пространства, может рассматриваться как один из примечательных и вызывающих

научный интерес фактов, связанных с данным мотивом.

В Древнем Египте жрецы, называвшие данное созвездие (Нахырчы) «Боттес», придавали этому названию значение «великий» или «властвующий». Одновременно египетские жрецы указывали, что наиболее древним названием этого созвездия было «Бау», что означало «приход» или «явление». Уподобляя его по внешнему виду человеку, они связывали данное созвездие с богом Осирисом. В тот период оно считалось хранителем звёздных врат или врат рая.

В древнегреческой мифологии созвездие «Буттес» отождествлялось с Бутесом, сыном царя Келея, а также рассматривалось как созвездие Триптолема - первого земледельца. В системе верований данное созвездие вошло в символический ряд как знак борьбы за венец и верховную власть.

В древнееврейской традиции слово «Бо» употреблялось в значении «приход», «достижение». Более того, это понятие соотносилось с образом грядущего Мессии (пророка Исы), о чём упоминается и в священной книге Псалтири (96:13).

Символические характеристики бута отличаются особым богатством. Невозможно представить какую-либо географическую территорию или этнос без присутствия мотива бута. Вместе с тем вопрос о том, где именно и в какой степени он получил наибольшее распространение и применение, требует отдельного рассмотрения. Вся территория, условно обозначаемая как Восток, отличается высокой насыщенностью мотивами бута, однако и внутри этого пространства масштабы его бытования могут существенно различаться.

Так, в Иране формы, имеющие очертания бута, с древнейших времён получили широкое распространение. Их наиболее характерные изображения встречаются в орнаментации металлических изделий, в узорах, наносимых на ткани, а также в качестве элементов декоративного оформления некоторых ковров. В иранской традиции данный символ воспринимался как пожелание счастья и благополучия.

В отличие от зороастрийских представлений, в древнеиндийской мифологии мотив бута нередко трактовался как совокупность злых духов, однако в ряде случаев он осмысливался и как воплощение жизненных начал человека. В этом значении бута символизировал силы, регулирующие жизненные процессы в организме, и мог обозначаться такими выражениями, как «бута воды» или «бута нервного тока».

Многозначность символического содержания бута обусловлена его тесным переплетением с литературной семантикой формы. В мировоззрении народов Востока, в том числе азербайджанских тюрков, философское отношение к понятию бута выходит за рамки орнаментального искусства и проникает в литературную среду, фольклор, традиционную этнографию, поэзию, музыку и различные верования, что принципиально отличает данный мотив от других орнаментальных форм. При этом и

в народном сознании подходы к осмыслению бута отличаются разнообразием.

В качестве примера можно привести трактовку бута как элемента, символизирующего огонь, который в духовных традициях тюркских народов воспринимается как очищающее начало. В ряде менакиб-наме (древних источниках) содержится значительное количество сведений о следах культа огня, что дополнительно подтверждает данную интерпретацию.

Согласно преданию, основатель бекташизма Хаджи Бекташ Вели бросил свою одежду в огонь, и из пепла сгоревшего одеяния вырос лес [7, с. 66]. Один из тюркских суфиев -Отман Баба - во время болезни султана Фатиха Мехмеда разжёл большой костёр и произнёс молитву со словами «да исчезнет тьма, да будет здрав Мухаммед». Разожжённый им костёр был сложен из четырёх крупных кипарисовых деревьев [7, с. 66].

Проявления понимания бута как элемента огненной стихии можно наблюдать и в обрядах праздника Новруз. Известно, что и в наши дни сохраняется вера в то, что человек, проходящий между двумя зажжёнными кострами, очищается от злых духов с помощью огня. Вероятно, следы подобных обрядов можно обнаружить и в шаманизме. Возможно, традиция перепрыгивания через костёр в дни Новруза является проявлением именно этих древних верований.

В литературном наследии тюркского мира, прежде всего в эпических произведениях, бута выступает как символ обновления и коренного качественного преобразования внутреннего, духовного мира человека. В эпосах азербайджанских тюрков подобные символические состояния выражаются через такие формулы, как «получить бута», «войти в мир любви», а также посредством дарования различных «духовных даров».

Так, в эпосе «Книга моего Деда Коркута», в песне «Разграбление дома хана Казана», встречается выражение «когда мой сын Уруз стрелял из лука, ему была дана бута», а в песне о «Бамсы Бейреке» — «Султан и Деки Ганчар... сидели, получая бута вместе со своими спутниками». Эти и подобные выражения усиливаются за счёт образности и приобретают ярко выраженный поэтико-символический характер [8, с. 227].

Заключение. Иными словами, в эпических произведениях древняя бута предстает в множестве символических значений, таких как «божественная

искра», «дар небес», «обретение кут», «наделение талантом», «очищение сердца», «возгорание любви» и в ряде других смысловых интерпретаций.

Таким образом, рассмотрение бута, его изобразительных приёмов, опоры стилизованных форм на природные факторы, а также тех глубоких значений, которые данный мотив отражает в декоративном искусстве и эпическом мышлении Востока, в том числе в азербайджанской культурной среде, позволяет всесторонне осмыслить его многогранную художественно-семантическую природу.

Литература

1. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. I cild. Bakı. Şərq-Qərb, 2006, 365 s. // Толковый словарь азербайджанского языка. В 4 т. Т. I. Баку: Восток-Запад, 2006, 365 с.

2. Sadiq-bəy Əfşar. Qanun üs-süvər. Bakı: Elm, 1971, 28 s. // Садыг-бек Афшар. Канун ус-сувар. Баку: Наука, 1971, 28 с.

3. Mahmud Kaşğari. Divani lüğət-it-türk. Dörd cildə. AMEA Folklor İnstitutu. Tərcümə edən və nəşrə hazırlayan Ramiz Əsgər. Bakı: Ozan, 2006, III cild // Махмуд Кашгари. Диван лугат ат-тюрк. В 4 т. Институт Фольклора НАНА. Перевод и подготовка к изданию Рамиз Аскера. Баку: Озан, 2006, Т. III.

4. Məmmədov X.G., Əmiraslanov İ.R., Nəcəfov H.N., Mürsəliyev A.A. Naxışların yaddaşı. Bakı: Azərnəşr. 1981 // Мамедов Х.Г., Амирасланов И.Р., Наджафов Х.Н., Мурсалиев А.А. Память орнаментов. Баку: Азернешр, 1981.

5. Nəsrəddin T. Təhriri – Öqlidis. Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası. Bakı: 2001, 5 s. // Насреддин Т. Тахрир – Оклидис. Шемахинская астрофизическая обсерватория. Баку: 2001. 5 с.

6. Hüseynov M.A. Xəttin şifrəsi. Bakı: Aspoliqraf LTD MMC, 2022, 14 s. // Гусейнов М.А. Шифр линии. Баку: ООО Асполиграф LTD, 2022, 14 с.

7. Əkbər N. İnanç yaddaşı. Bakı: İzmedia, 2014, 64-65 s. // Акбер Н. Память веры. Баку: Измедиа, 2014, с. 64–65.

8. Təhmasib M.N. Seçilmiş əsərləri. I cild. Bakı: Mütərcim, 2010, 227s // Тахмасиб М.Г. Избранные произведения. Т. I. Баку: Мутарджим, 2010, 227 с.

9. Керимов, Л. Азербайджанский ковёр, в 3-х томах. Баку: Гянджлик, 1983, т. II, 276 с.

10. Огюст Расине. Орнамент всех времен и стилей / перевод с французского Б.Б. Павлова. Москва: АРТ-Родник, 2004.